

BIỂU HIỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC ÂM NHẠC CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Trần Thị Lệ¹, Vũ Trọng Hào¹, Đinh Thị Trang¹

Ngày nhận bài: 23/08/2022; Ngày phản biện thông qua: 15/10/2022; Ngày duyệt đăng: 17/10/2022

TÓM TẮT

Bài viết nghiên cứu biểu hiện năng lực tự học âm nhạc của sinh viên ngành giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây Nguyên. Năng lực tự học được điều tra trên mặt nhận thức và mặt thái độ. Thông qua việc khảo sát 230 sinh viên (SV) ngành Giáo dục Mầm non, kết quả cho thấy năng lực tự học (NLTH) của SV ở mức trung bình. Bên cạnh đó, bài viết đã làm rõ một số đặc điểm khác biệt về mặt nhận thức và hành động của SV theo các biến phạm trù và các yếu tố ảnh hưởng đến NLTH các học phần âm nhạc của SV. Trên cơ sở thực trạng, bài viết đúc rút những kết luận nhằm định hướng về cả mặt ý thức và hành động cho SV ngành Giáo dục Mầm non theo hướng học tập lâu dài. Đồng thời giúp SV nhận định rõ động cơ, mục tiêu và nhu cầu học tập, từ đó cải thiện NLTH âm nhạc của SV.

Từ khóa: năng lực, tự học, *năng lực tự học âm nhạc, sinh viên ngành giáo dục mầm non.*

1. MỞ ĐẦU

Năng lực tự học (NLTH) là một trong những yếu tố quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động học tập (Nguyễn Kiều Thu, 2020, tr.40). Đối với lứa tuổi sinh viên, quá trình học tập đã gắn liền với hoạt động nghề nghiệp cụ thể. Nhiệm vụ học tập đòi hỏi sinh viên (SV) phải tự nỗ lực phát huy tính tự giác, tính tích cực chiếm lĩnh tri thức, vận dụng những kiến thức, phương pháp tiếp thu được trên lớp vào giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tế. Bên cạnh đó, NLTH còn là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo bởi bản chất của hoạt động giáo dục đó chính là giáo dục cho người học tính tự giáo dục (Nguyễn Cảnh Toàn, 1997). Do đó, nâng cao năng lực tự học cho sinh viên là công tác trọng điểm của giáo dục Đại học trong giai đoạn hiện nay.

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên là môi trường đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp giáo viên có trình độ đại học cho các trường Mầm non trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) là ngành có quy mô, số lượng SV lớn nhất trong các ngành học thuộc Khoa Sư phạm. Do tính chất đặc thù, Âm nhạc được đào tạo với 3 học phần là: Âm nhạc cơ bản, Hát và đàn Organ, Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ.

Trên thực tế, sinh viên gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập các học phần âm nhạc. SV cảm thấy khó khăn trong việc tổng hợp kiến thức lý thuyết để ứng dụng cho các bài xướng âm, bài hát hoặc bài đàn. SV chưa tự chủ trong vấn đề tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu và tự luyện tập các bài tập âm nhạc. Việc điều tra thực trạng về năng lực

tự học âm nhạc của SV ngành Giáo dục Mầm non có vai trò rất quan trọng trong việc phác họa bức tranh thực trạng, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân.

Nhằm tìm hiểu thực trạng về năng lực tự học âm nhạc của sinh viên ngành giáo dục mầm non, chúng tôi xác lập đề tài nghiên cứu: “*Biểu hiện năng lực tự học âm nhạc của sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Đại học Tây Nguyên*”.

2. CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Các khái niệm cơ sở

Năng lực là tổ hợp các thuộc tính tâm lý độc đáo hay phẩm chất tâm lý của cá nhân, đóng vai trò là điều kiện bên trong, tạo thuận lợi cho việc thực hiện tốt một hoạt động nhất định (Vũ Dũng, 2008, tr.499).

Tự học là hoạt động mà chủ thể tự động não suy nghĩ sử dụng các kỹ năng của bản thân để biến tri thức chung của nhân loại thành tri thức kinh nghiệm của bản thân mình (Lê Phú Thắng, 2016, tr.22).

Năng lực tự học là một thuộc tính cơ bản của người học, nó thể hiện tính tự chủ của chủ thể trong hoạt động học tập. NLTH được biểu hiện thông qua nhận thức và hành động của người học về bốn năng lực thành phần: (1) năng lực tự nhận thức; (2) năng lực thu thập, tiếp nhận thông tin học tập; (3) năng lực ôn tập, luyện tập; (4) năng lực tự đánh giá (Nguyễn Kiều Thu, 2020, tr.40).

Năng lực tự học âm nhạc của SV là khả năng xác định được nhiệm vụ học tập các học phần âm nhạc một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Trần Thị Lệ; ĐT: 0944193979; Email: ttle@ttn.edu.vn.

hiện các mục tiêu học tập; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả; tự đánh giá và điều chỉnh những hạn chế của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

2.2. Thông tin về công cụ nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Năng lực tự học các học phần âm nhạc.

Khách thể nghiên cứu: 230 SV chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Tây Nguyên. (gồm: 29 SV lớp GDMN K19, 123 SV lớp GDMN K20, 78 SV lớp GDMN K21), năm học 2021 - 2022 (thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 6/2022) tại trường Đại học Tây Nguyên.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu chính là điều tra bằng bảng câu hỏi. Bên cạnh đó, nhóm tác giả dùng thêm phương pháp nghiên cứu

lý luận nhằm tìm hiểu các khái niệm cơ sở; Phương pháp phỏng vấn và phương pháp thống kê toán học (trong đó có sử dụng phần mềm SPSS) được thực hiện như một công cụ hỗ trợ nhằm làm sáng tỏ kết quả thực trạng.

Độ tin cậy của bảng hỏi (Reliability Statistics): Bảng hỏi bao gồm 53 tiểu mục và có độ tin cậy Cronbach's Alpha = 0,82.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thông tin về đặc tính thành phần mẫu

Nghiên cứu thực hiện lấy thông tin từ 230 SV chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Tây Nguyên. Trong đó có: 29 SV lớp GDMN K19, 123 SV lớp GDMN K20, 78 SV lớp GDMN K21.

Kết quả được thể hiện qua biểu đồ 1.

Biểu đồ 1. Đặc điểm thành phần mẫu tham gia khảo sát

Nhìn chung, các thuộc tính của các biến (*khóa, nơi ở, có người thân hoạt động trong ngành âm nhạc và thời gian tự học của SV*) có sự chênh lệch nhưng không đáng kể. Tỷ lệ chênh lệch không quá 2/3 số lượng của nhóm cao nhất. Việc phân tích kết hợp giữa việc phân tích định lượng: điểm trung bình (ĐTB), độ lệch chuẩn, xếp hạng kết hợp với phân tích dải tần số, tỉ lệ phần trăm các đáp án lựa chọn và phân tích định tính kết hợp phỏng vấn sẽ hạn chế được tỉ lệ lệch về mẫu.

3.2. Kết quả phân đánh giá tổng quan

3.2.1. Tầm quan trọng của năng lực tự học

Biểu đồ 2. Tầm quan trọng của năng lực tự học

Dựa vào Biểu đồ 2, chúng ta thấy có 224/230 (97.4%) SV nhận định tầm quan trọng của năng

lực tự học là quan trọng đến rất quan trọng. Như vậy, hầu hết SV đều đề cao vai trò của năng lực tự học đối với việc học tập của bản thân. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi ban đầu cho nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu này.

3.2.2. Tính cần thiết của việc học các học phần âm nhạc

Nhằm thăm dò nhận thức của SV về tính cần thiết của các học phần âm nhạc trong chương trình học, chúng tôi đã thiết kế câu hỏi với thang đo Likert năm mức độ từ mức “Không cần thiết” đến “Rất cần thiết”. Kết quả thu được thể hiện trong Biểu đồ 3.

Biểu đồ 3. Tính cần thiết của các học phần âm nhạc

Nhìn vào Biểu đồ 3, có 229/230 (99.6%) SV đánh giá các học phần âm nhạc trong chương trình giáo dục mầm non là cần thiết và rất cần thiết. Như vậy, phối hợp với Biểu đồ 3 cho phép ta kết luận rằng, hầu hết SV ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Tây Nguyên đều có nhận thức tích cực về vai trò quan trọng của năng lực tự học và tính cần thiết của các học phần âm nhạc trong chương trình

đào tạo.

3.3. Biểu hiện năng lực tự học các học phần âm nhạc của sinh viên qua mặt nhận thức

Biểu hiện về năng lực tự học các học phần âm nhạc trên phương diện nhận thức được chúng tôi thăm dò thông qua 14 tiêu mục kèm thang đo mức độ hiểu từ “Không biết” đến “Biết rất rõ”. Kết quả được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1. Biểu hiện NLTH của SV qua mặt nhận thức

Nội dung	ĐTB	ĐLC	Hạng	Tỉ lệ % theo mức độ				
				Không biết	Biết một ít	Phân vân	Biết rõ	Biết rất rõ
1. SV biết cách xác định kế hoạch học tập	2,77	1,27	11	22,2	19,6	25,7	24,3	8,3
2. SV biết được động cơ học tập	4,63	0,61	1	0,0	0,0	6,5	24,3	69,1
3. SV biết cách tìm kiếm thông tin học tập	3,61	0,95	2	6,1	8,3	11,3	67,4	7,0
4. SV biết được nguồn thông tin tin cậy	2,97	1,44	9	20,0	23,9	16,1	18,7	21,3
5. SV biết nguồn lực hỗ trợ học tập	3,45	0,91	3	5,2	13,0	13,0	68,7	0,0
6. SV biết đặt kiến thức mới vào hệ thống	3,41	0,86	4	2,2	17,8	17,0	63,0	0,0
7. SV biết cách thức phân loại thông tin	3,16	1,38	6	16,5	16,5	24,3	20,0	22,6
8. SV biết cách ghi nhớ thông tin	2,96	1,39	10	19,1	21,7	23,5	15,7	20,0
9. SV hiểu yêu cầu đánh giá học phần	1,54	0,90	14	64,8	23,5	6,1	3,9	1,7
10. SV biết đánh giá năng lực bản thân	1,98	1,00	13	32,2	52,6	4,8	6,1	4,3
11. SV biết so sánh năng lực với bạn bè	3,03	1,44	7	19,1	22,2	17,0	20,0	21,7
12. SV biết tự điều chỉnh hành động học tập	3,18	1,42	5	15,7	20,4	19,6	19,1	25,2
13. SV biết rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động	2,04	0,80	12	19,6	65,7	6,5	7,4	0,9
14. SV biết ghi chép lại kiến thức	2,98	1,45	8	20,9	21,3	18,3	17,8	21,7
ĐTB chung = 2,97				Mức: Trung bình				

Dựa vào Bảng 1, ĐTB chung của mặt nhận thức là 2.97. Theo thang điểm quy đổi 5 bậc (khoảng cách 0.8), mức độ quy đổi ĐTB tương ứng với mức Trung bình. Các nội dung khảo sát có kết quả ĐTB dao động từ 1.54 (Rất thấp) đến 4.63 (Rất cao). Cụ thể, ba nội dung có thứ hạng cao bao gồm: SV biết cách tự xác định động cơ học tập của bản thân (ĐTB = 4.63, mức Rất cao, hạng 1), SV chủ động tìm kiếm thông tin trong quá trình học tập một cách chủ động (ĐTB = 3.61, mức Cao, hạng 2), SV biết tìm đến các nguồn lực nhằm hỗ trợ bản thân trong quá trình học tập (ĐTB = 3.45, mức Cao, hạng 2). Ba nội dung có thứ hạng thấp nhất là: SV hiểu được các tiêu chí đánh giá của học phần (ĐTB = 1.54, mức Rất thấp, hạng 14), SV biết cách thức để tự đánh giá được năng lực của bản thân (ĐTB = 1.98, mức Thấp, hạng 13) và SV biết cách rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động khi tham gia học phần âm nhạc (ĐTB = 2.04, mức Thấp, hạng 12).

Xét về độ lệch chuẩn (ĐLC), các nội dung có ĐLC từ 0.8 đến 1.4. Với khoảng cách của hai mức độ liền kề trong thang đo là 0.8, ĐLC chưa lệch quá hai lần khoảng cách của thang đo (< 1.6). Như vậy, mức độ tập trung của ĐTB vẫn còn quanh vị trí mức độ quy đổi. Từng nội dung thăm dò có phân phối điểm số trung bình trên toàn mẫu dao động quanh ĐTB không quá hai lần khoảng cách của thang đo.

Xét theo tỉ lệ phần trăm các mức độ lựa chọn, các đỉnh của dãy phân phối phân tán đều khắp các mức lựa chọn. Ở mức “*Không biết*”, nội dung số 9 có tỉ lệ SV lựa chọn đến 64.8%. Điều này cho ta thấy, có đến 64.8% SV chưa biết được yêu cầu đánh giá của từng môn học. Vấn đề được đặt ra là:

tại sao có rất nhiều SV chưa nắm bắt được thông tin về yêu cầu đánh giá của học phần? Giả định được đặt ra là giảng viên (GV) chưa cung cấp thông tin cho SV hoặc SV không quan tâm đến thông tin. Kết quả phỏng vấn cho thấy: 8/10 (80%) SV được phỏng vấn có quan điểm: nội dung thông tin có trong đề cương chi tiết học phần thì “*không cần*” phải nhớ. SV chỉ cần biết “*nó ở đâu*” mà ít lưu tâm đến nội dung thông tin. Đây là tình hình chung của SV hiện nay. Hầu hết các em “*tận dụng*” sức nhớ của công nghệ mà ít sử dụng năng lực ghi nhớ của bản thân. Ba nội dung có đỉnh tập trung ở mức biết một ít bao gồm các tiêu mục số 4, số 10 và 13. Ở mức phân vân, có hai nội dung tập trung là tiêu mục 1, tiêu mục 7 và 8. Tiêu mục 2 có số lượng lớn SV lựa chọn tập trung ở mức biết rất rõ. Điều này cho thấy, đa phần SV tham gia khảo sát nhận thức rõ ràng về động cơ học tập của bản thân.

Tóm lại, trên bình diện nhận thức, đa phần SV có biểu hiện NLTH ở mức trung bình. Độ phân tán về mức độ trên các nội dung là dần trải cho phép chúng tôi khẳng định, NLTH của SV phân bố không đều nhau. SV nhận biết về các nội dung của NLTH chưa đồng bộ. Đa phần, SV chỉ tự nhận biết về động cơ, cách thức tự tìm kiếm thông tin, biết nguồn lực hỗ trợ mà chưa đi sâu vào tự tìm hiểu các nội dung về yêu cầu môn học, cách thức đánh giá môn học, tự đánh giá bản thân.

3.4. Biểu hiện năng lực tự học các học phần âm nhạc của sinh viên qua mặt hành động

Biểu hiện về NLTH còn được chúng tôi thăm dò thông qua mặt hành động của SV. Có 13 hành động được thăm dò kèm theo thang đo Likert tần suất năm mức độ từ mức “*Không bao giờ*” đến “*Luôn luôn*”. Kết quả được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2. Biểu hiện NLTH của SV qua mặt hành động

Nội dung	ĐTB	ĐLC	Hạng	Tỉ lệ % theo mức độ				
				Không bao giờ	Hiếm khi	Thỉnh thoảng	Thường xuyên	Luôn luôn
1. Xác định mục tiêu học tập	2,84	1,46	9	26,5	17,4	20,4	17,0	18,7
2. Tải đề cương CTHP trước khi học	2,30	1,11	10	27,8	32,6	27,4	6,5	5,7
3. Chủ động đăng kí môn học	4,67	0,73	1	1,7	0,9	2,6	18,7	76,1
4. Tự đọc tài liệu học tập trước khi lên lớp	2,16	1,04	12	30,9	33,9	27,8	3,0	4,3
5. Chuẩn bị các câu hỏi trước buổi học	2,25	1,30	11	38,7	23,9	21,3	6,1	10,0
6. Chủ động đặt câu hỏi	2,98	1,34	6	18,7	19,1	23,5	23,0	15,7
7. Tích cực trao đổi ý kiến với GV	2,96	1,43	7	21,3	20,4	19,1	19,1	20,0

Nội dung	ĐTB	ĐLC	Hạng	Tỉ lệ % theo mức độ				
				Không bao giờ	Hiếm khi	Thỉnh thoảng	Thường xuyên	Luôn luôn
8. Tự tạo động lực để học tập	4,05	1,17	2	3,9	11,7	7,0	30,0	47,4
9. Tổng hợp kiến thức từ môn học liên quan	3,13	1,39	4	15,2	22,2	19,6	20,4	22,6
10. Củng cố lí thuyết qua bài tập	3,98	1,38	3	7,8	11,7	14,3	7,0	59,1
11. Tập luyện tại phòng chuyên môn	3,03	1,38	5	17,0	22,2	21,7	18,7	20,4
12. Thường xuyên tự kiểm tra kiến thức	2,95	1,43	8	20,4	23,0	17,8	18,3	20,4
13. Thường xuyên liên hệ thực tiễn	2,07	1,13	13	41,3	24,3	25,7	3,5	5,2
ĐTB chung = 3,02				Mức: Trung bình				

Nhìn vào Bảng 2 ta thấy, ĐTB chung của mặt hành động là 3.02. Theo thang điểm quy đổi, ĐTB hành động của SV ở mức Trung bình. Các nội dung thăm dò có ĐTB trải dài từ 2.07 (mức Thấp) đến 4.67 (mức Rất cao). Đa phần các nội dung có ĐTB tập trung ở mức Trung bình. Điều này cho thấy: ĐTB mặt hành động của SV phân tán không đồng đều giữa các nội dung.

Các nội dung có ĐTB tập trung ở mức Cao và Rất cao bao gồm các tiêu mục số 3, số 8, số 10, số 9. Các nội dung có thứ hạng cao nhất: *SV chủ động đăng kí môn học, SV tự tạo động lực để học tập, SV tự củng cố lí thuyết qua việc làm bài tập thêm ở nhà và SV tự tổng hợp kiến thức từ môn học liên quan*. Ba nội dung có thứ hạng thấp nhất đều thuộc mức Thấp. Các nội dung thấp nhất: *SV thường xuyên liên hệ thực tiễn, SV tự đọc tài liệu học tập trước khi lên lớp, SV tự chuẩn bị các câu hỏi trước buổi học*. Các nội dung còn lại đều thuộc mức Trung bình.

Khi xem xét phân phối các lựa chọn trên năm mức độ từ mức “*Không bao giờ*” đến mức “*Luôn luôn*”, Đa phần, đỉnh đồ thị của dãy phân phối tập trung ở mức “*Hiếm khi*”. Có sáu nội dung hành động tập trung ở mức này bao gồm: *tiểu mục số 2, 4, 7, 9, 11 và 12*. Ở mức “*Không bao giờ*”, các nội

dung có hơn 30% số SV lựa chọn bao gồm: *SV tự đọc tài liệu học tập trước khi vào học phần âm nhạc, SV chuẩn bị câu hỏi thắc mắc trước khi lên lớp, SV tự tạo mối liên hệ giữa nội dung học tập với thực tiễn*. Ở mức “*Luôn luôn*”, các nội dung có mức độ tập trung lựa chọn cao bao gồm: *SV chủ động đăng kí học phần âm nhạc (76.1%), SV tự củng cố lí thuyết thông qua việc tự làm bài tập (59%), SV tự tạo ra động lực để học tập (47.6%)*.

Nhìn chung trên phương diện hành động, đa phần SV có biểu hiện NLTH thông qua mặt hành động ở mức trung bình. Độ phân tán các hành động chủ yếu tập trung từ mức thấp đến mức trung bình. Điều này cho thấy, phần lớn SV tham gia khảo sát ít thực hiện các hành động tự học khi học các học phần âm nhạc.

3.5. Một số kết quả phân tích theo biến phạm trù

Nhằm tìm hiểu sự khác biệt về NLTH (ĐTB nhận thức, ĐTB hành động) theo các nhóm SV phân theo các biến phạm trù (nơi ở, khóa, thời gian tự học và có người thân hoạt động trong ngành âm nhạc), chúng tôi đã kiểm nghiệm (t-test và Anova) các trị số ĐTB. Kết quả sự khác biệt được trình bày trong hai tiểu mục tiếp theo.

3.5.1. Mặt nhận thức

Bảng 4. Sự khác về biệt nhận thức giữa các nhóm SV

Biến	Thuộc tính	ĐTB	Test	Sig	t/F
Nơi ở	Nội trú	3,01	t-test t	0,04	1,73
	Ngoại trú	2,94			
Khóa	K21	2,94	Anova F	0,04	0,56
	K20	2,96			
	K19	3,01			
Thời gian tự học	<1h	2,94	Anova F	0,02	1,68
	1- 3h	2,95			
	>3h	3,02			

Khi xem xét ở mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$ với độ tin cậy 95%, có sự khác biệt về mặt nhận thức của SV về NLTH ở các biến: nơi ở, khóa và thời gian dành cho việc tự học.

Cụ thể ở biến nơi ở, có sự khác biệt về mặt nhận thức NLTH ($\text{sig} = 0.04 < 0.05$, $t = 1.73$) giữa nhóm SV đang ở nội trú (ký túc xá) với nhóm SV ở ngoại trú. SV ở nội trú có ĐTB nhận thức cao hơn SV ngoại trú. Như vậy, có sự khác biệt về nhận thức mang ý nghĩa thống kê giữa nhóm SV nội trú

và nhóm SV ngoại trú. Ở biến khóa, có sự khác biệt giữa các nhóm SV Khóa 20, 21 với Khóa 19 ($\text{sig} = 0.04 < 0.05$, $t = 0.56$). Không có sự khác biệt về ĐTB nhận thức giữa Khóa 20 và khóa 21. Đối với biến thời gian tự học, có sự khác biệt giữa các nhóm SV phân theo thời lượng thời gian dành cho việc tự học ($\text{sig} = 0.02 < 0.05$, $t = 1.68$). ĐTB tỉ lệ thuận theo số giờ mà SV bỏ ra cho việc tự học.

3.5.2. Mặt hành động

Bảng 5. Sự khác biệt về hành động giữa các nhóm SV

Biến	Thuộc tính	ĐTB	Test	Sig	t/F
Người thân hđ âm nhạc	Có	3,13	t-test t	0,03	0,131
	Không	2,96			
Khóa	K21	2,97	Anova F	0,01	3,73
	K20	3,08			
	K19	3,09			
Thời gian tự học	<1h	2,99	Anova F	0,03	0,56
	1- 3h	3,04			
	>3h	3,06			

Dựa vào cột sig trong Bảng 5 cho ta thấy, có sự khác biệt biểu hiện hành động về NLTH của SV phân theo nhóm các biến: có người thân hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, khóa học và thời gian dành cho việc tự học.

Cụ thể với biến có người thân hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, có sự khác biệt về ĐTB hành động mang ý nghĩa thống kê giữa nhóm SV có người thân hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc (ĐTB = 3.13) và nhóm SV không có người thân làm trong lĩnh vực âm nhạc (ĐTB = 2.96) với mức ý nghĩa $\text{sig} = 0.03$ và hệ số $t = 0.131$. Ở biến khóa, có sự khác biệt về ĐTB hành động giữa các nhóm SV K21, K20 và K19. Hậu kiểm LSD chỉ ra rằng, ĐTB hành động của SV thuộc K21 < K20 < K19. Như vậy, mặt hành động về NLTH của SV tỉ lệ thuận với số thời gian SV theo học tại trường. SV K19 có ý thức hành động về NLTH tốt hơn SV

K20 và SV K21. Ở biến số thời gian dành cho việc tự học, chỉ có sự khác biệt giữa nhóm SV dành thời gian cho việc tự học ít hơn 1 giờ so với hai nhóm còn lại. Không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa SV thuộc hai nhóm có thời gian tự học từ 1 đến 3 giờ với nhóm SV có thời gian tự học trên 3 giờ. Đây là một kết quả khá thú vị cho nhóm nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân. Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn 10 SV về nguyên nhân của kết quả khác biệt này. Kết quả cho thấy, việc dành quá nhiều thời gian cho việc luyện tập chưa hẳn “tốt” vì hiệu quả luyện tập còn phụ thuộc nhiều vào “cách thức” luyện tập (60%, 6/10 SV), “nội dung bài tập” có “chi tiết” hay không (70% , 7/10 SV), hoặc năng khiếu vốn có của SV (50% , 5/10 SV).

3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tự học âm nhạc của sinh viên

Biểu đồ 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến NLTH các học phần âm nhạc của SV

Nhìn chung, các yếu tố ảnh hưởng đến NLTH của SV có ĐTB tập trung ở hai mức: Trung bình và Cao. Ba yếu tố có thứ hạng cao nhất là: tính kỉ luật của SV, Sự tự ý thức của SV về vấn đề tự học và gia đình có truyền thống âm nhạc. Hai yếu tố đầu tiên thuộc về thuộc tính cá nhân, yếu tố thứ ba thuộc về gia đình. Các yếu tố có mức ảnh hưởng thấp bao gồm: mạng xã hội, sự tự lập của cha mẹ và sự tham gia các câu lạc bộ nhóm âm nhạc.

4. KẾT LUẬN

Thông qua việc điều tra thực trạng về năng lực tự học các học phần âm nhạc của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Tây Nguyên, chúng tôi thu thập được những kết quả chính yếu như sau:

Hầu hết SV (97.4% SV) đều nhận thức được tầm quan trọng của các học phần âm nhạc trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non. Đặc biệt, sinh viên đánh giá rất cao tính cần thiết (99.6% SV) của năng lực tự học của bản thân trong việc các học phần âm nhạc.

Ở mặt nhận thức, đa phần sinh viên có biểu hiện năng lực tự học ở mức trung bình. Năng lực tự học của sinh viên phân bố không đều nhau. Sinh viên nhận biết về các nội dung của năng lực tự học chưa đồng bộ. Đa phần, sinh viên chỉ tự nhận biết về động cơ, cách thức tự tìm kiếm thông tin, biết nguồn lực hỗ trợ mà chưa đi sâu vào tự tìm hiểu các nội dung về yêu cầu môn học, cách thức đánh giá môn học, tự đánh giá bản thân.

Ở mặt hành động, đa phần sinh viên có biểu

hiện năng lực tự học thông qua mặt hành động ở mức trung bình. Độ phân tán các hành động chủ yếu tập trung từ mức thấp đến mức trung bình. Điều này cho thấy, phần lớn sinh viên tham gia khảo sát ít thực hiện các hành động tự học khi học các học phần âm nhạc.

Có sự khác biệt về nhận thức và hành động của sinh viên khi xem xét theo các biến: nơi ở, khóa, thời gian tự học và có người thân làm trong lĩnh vực âm nhạc.

Dựa trên những kết quả điều tra thực trạng, chúng tôi cho rằng, ngoài việc SV có sự quan tâm và hình thành động cơ học tập, hướng đến việc học tập lâu dài thì SV còn phải có ý thức tự học trong từng học phần. Việc đặt bản thân vào vị trí trung tâm của hoạt động học tập sẽ giúp cho SV có tâm thế tích cực trong quá trình học tập. NLTH không thể hình thành chỉ thông qua một vài hoạt động mà nó đòi hỏi người học phải tập luyện trong một thời gian dài. Khi SV ý thức việc học là của bản thân, ý thức rõ nhu cầu, động cơ và mục tiêu học tập sẽ giúp cho SV có phương pháp học tập tốt hơn. Từ đó sẽ cải thiện được NLTH của bản thân.

Bên cạnh đó, chúng tôi đề xuất tổ chức những chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng cần thiết nhằm phát triển NLTH cho SV, đặc biệt là SV năm nhất. Đồng thời, Nhà trường tổ chức các hoạt động có sự phối hợp đồng bộ các lực lượng trong nhà trường như Khoa, GV, cố vấn học tập, đoàn thanh niên, các phòng ban chức năng... nhằm phát huy vai trò tác động, làm nguồn lực hỗ trợ cho SV phát triển NLTH.

SELF-STUDY ABILITY IN STUDYING MUSIC-RELATED SUBJECTS OF PRE-SCHOOL EDUCATION STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Tran Thi Le², Vu Trong Hao², Dinh Thi Trang²

Received Date: 23/08/2022; Revised Date: 15/10/2022; Accepted for Publication: 17/10/2022

SUMMARY

This article presents the results of a research of students' self-study capacity of music modules. Self-study capacity was investigated in terms of perceptions and attitudes of 230 students majoring in Pre-school Education in Tay Nguyen University. The results reveal that students' self-study capacity was at an average level. In addition, the article had clarified several different cognitive and behavioral characteristics of students according to the categorical variables and factors affecting the students' self-study capacity of music modules. Based on the results, some solutions are proposed to enhance students' self-study ability of music modules.

Keywords: *capacity, self-study, music modules, Pre-school education.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Vũ Dũng (2008). *Từ điển Tâm lí học*, NXB Từ điển Bách khoa.
- Nguyễn Đức Giang và Phạm Thị Hồng Nhung (2019). Hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá năng lực tự học và quy trình tổ chức phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong các trường đại học sư phạm. *Tạp chí Giáo dục*, 194, 185-190.
- Phạm Thị Hòa (2010). *Phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non*, NXB Đại học Sư phạm.
- Nguyễn Thị Kiều Thu (2020). Phát triển năng lực tự học cho sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. *Tạp chí Giáo dục*, 485(1), 39-43.
- Lê Phú Thắng (2016). Xây dựng khái niệm tự học trên cơ sở kế thừa thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản lí giáo dục thế giới và trong nước, *Tạp chí Giáo dục*, Số 374, tr.21-23.
- Nguyễn Cảnh Toàn (1997). *Quá trình dạy - tự học*, Nxb. Giáo dục.
- Chu Thị Phương (2016). Phát triển năng lực tự học trong đào tạo tín chỉ cho sinh viên các trường sư phạm. *Tạp chí Giáo dục*, SDB (3/2016), 173-176.

²Faculty of Education, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Tran Thi Le; Tel: 0944193979; Email: ttle@ttn.edu.vn.